

ГРАФІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА У ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ АРХІТЕКТОРА

Коптева Гелена ¹ [0000-0001-8629-0544]

¹ кандидатка архітектури, доцентка кафедри урбаністики та містобудування,
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова, Україна
gelena1312@gmail.com

Анотація. У тексті розглядається роль рисунка як фундаментальної складової професійної підготовки архітектора, особливо в умовах цифровізації, коли комп'ютерні технології значною мірою перебирають на себе функцію візуалізації. Рисунок є ключовим інструментом пізнання архітектурно-просторового середовища, формування професійного мислення та розвитку творчих здібностей студентів. Підкреслюється аналітико-синтетичний характер рисунка як інтелектуальної діяльності та значення ескізу як засобу осмислення природи і фіксації задуму. Значна увага приділяється методиці натурного вивчення міського простору, що передбачає комплексний аналіз композиційної структури, функціональної організації та візуальних зв'язків середовища. Зображення середовища сприяють формуванню цілісного сприйняття простору, розвитку здатності до спостереження, інтерпретації та художнього осмислення архітектури. Рисунок постає як засіб пізнання, вираження емоційного ставлення та професійного самовираження архітектора.

Ключові слова: рисунок, сприйняття, середовище, архітектурна композиція, містобудівний простір.

Викладання рисунка в архітектурних закладах вищої освіти є одним із базових чинників формування професійної ідентичності майбутнього архітектора. Особливої актуальності це питання набуває в умовах цифровізації, за яких комп'ютерні технології значною мірою перебирають на себе функції візуалізації проєктних ідей, що раніше безпосередньо належали авторові. Водночас основне завдання архітектурної діяльності – формування просторового середовища в реальному вимірі – зумовлює потребу в його глибокому пізнанні, де рисунок залишається одним із найефективніших інструментів аналітичного осмислення дійсності.

Рисунок є складною формою інтелектуальної діяльності, що передбачає

поєднання аналітичних і синтетичних процесів. Ескіз-пошук постає як важливий компонент художньо-композиційної підготовки архітектора, оскільки сприяє розвитку креативного мислення, формує здатність до просторового аналізу та інтерпретації архітектурних явищ. Він поєднує функції дослідження природи та художнього узагальнення, виступаючи своєрідною візуальною фіксацією авторського задуму, що слугує основою для подальшої проєктної розробки.

Проблемі емоційного сприйняття середовища присвячені роботи науковців: Ф. Альперсона, А. Мані, К. Лінча, Д. Саймондса, А. Харді, К. Хюбнера, Б. Посацького, В. Дідик., С. Шубович та ін. Однак розвиток науки, в тому числі і архітектурної, дає нові знання, що відкривають нові аспекти співвідношення візуального сприйняття і графічного відображення середовища.

Пасивне, механічне копіювання природи призводить до створення формального, позбавленого художньої виразності зображення. Виразність, глибина та образна насиченість рисунка залежать від умінь студента зосереджено спостерігати об'єкт, виявляти його сутнісні риси та здійснювати їх творчу інтерпретацію. Серія ескізів-пошуків формує усвідомлення того, що ґрунтовно відчута композиція є визначальним чинником адекватного графічного втілення просторового образу, закладеного природним і штучно сформованим середовищем.

Натурне вивчення архітектурно-просторового середовища міста, його домінуючих ансамблів або окремих фрагментів має здійснюватися на основі чітко вибудованої методики. Вона передбачає послідовні аналітичні етапи, спрямовані на комплексне дослідження середовища: його композиційної структури, функціональної організації, соціального контексту, а також транспортної та інженерної інфраструктури.

У процесі аналізу міського простору доцільно розглядати місто як багаторівневу систему взаємопов'язаних елементів. Об'єктом вивчення мають бути не лише окремі архітектурні та ландшафтні складові, а й просторово-композиційні зв'язки між ними – візуальні, функціональні та семантичні. Принцип всебічного візуального сприйняття об'єкта з різних точок, дистанцій і ракурсів є ключовим для розуміння структури міського середовища.

Архітектура пізнається в часовому вимірі та в русі, що є базовою методологічною настановою для аналізу будь-якого архітектурно-просторового утворення. Систематичні натурні замальовки міських фрагментів – будівель, площ, вулиць, ландшафтних домінуючих дають змогу студентів цілісно усвідомити досліджуване середовище, досягнути його структуру, масштаб і образну єдність.

Завдання виконання рисунків у процесі дослідження композиції архітектурно-просторового середовища міста (ансамблю) полягає у формуванні чуттєво-емоційного розуміння цілісності простору, гармонійної взаємодії ландшафтних та архітектурних компонентів, які послідовно розкриваються людині в русі.

Замальовки, виконані вздовж траєкторії руху – з периферії до домінантного вузла або ж у зворотному напрямку – можуть фіксувати кілька альтернативних маршрутів, орієнтованих на досліджуваній об’єкт. Під час виконання рисунків увага зосереджується на об’єктах переднього та дальнього планів; фіксуються етапи «закриття» домінанти забудовою або ландшафтними формами та її «розкриття» у перспективі. Порівнюється характер візуальних кадрів на віддаленні та під час наближення до домінанти, а також роль переднього плану в цих процесах.

Кожен рисунок може супроводжуватися серією швидких начерків, що деталізують елементи оточення та уточнюють композиційні спостереження. Важливим аспектом організації архітектурно-просторового середовища є врахування психологічної потреби людини в орієнтації у просторі. Відтак характерною особливістю кожного натурального рисунка стає фіксація зміни вражень та несподіваних візуальних ефектів, що виникають у процесі руху.

Спостереження архітектора нерозривно пов’язане з графічним відображенням середовища. Саме через рисунок фіксується те, що архітектор бачить і, що особливо важливо, переживає. Адже переживання є шляхом до художнього сприйняття, тобто до розуміння архітектурної сутності простору. Тому в підготовці майбутніх архітекторів вкрай важливо навчати студентів умінню зображувати місто, людину в міському середовищі та простір у його розвитку. Рисунок має бути присутній у більшості професійних дисциплін: у вигляді замальовок до архітектурних проєктів, ілюстративних матеріалів до теоретичних курсів, проєктно-графічних композицій. У процесі малювання митець відкриває специфіку міського фрагмента, його характер, сталість і мінливість, його феномен.

Рисунок – це спосіб висловити своє захоплення архітектурою, природним середовищем і людиною, для якої створюється архітектурний простір. Безперечно, лише через рисунок формується здатність архітектора глибоко бачити навколишнє середовище й творити штучний простір для Людини.

Літературні джерела

1. Шубович С. О. (2014). *Місто очима студентів* : монографія, Харків.
2. Посацький Б.С. (2001). *Основи урбаністики : навчальний посібник*, Львів
3. Дідик В.В. (2012). *Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об’єктів: композиція та естетичні засади*, Львів.
4. Lynch, K. (1981). *A Theory of Good City Form*. MIT Press, Cambridge.
5. Simonds, J., Starke B. (2010). *Landscape Architecture*. McGraw Hill Professional, New York
6. Mani, A. (2020). *Movement in Architecture*, Mumbai.
7. Hardy, A. (2011). *The expression of movement in Architecture*. The Journal of Architecture, London, UK.
8. Alperson, Ph. (2022) *The Philosophy of the Visual Arts*, New York.